

SERVICII ALE CENTRULUI DE INFORMARE AL UNIUNII EUROPENE DIN CADRUL BIBLIOTECII PUBLICE RAIONALE „ÎPS ANTONIE PLĂMĂDEALĂ”

Tatiana DARII
Biblioteca Publică Raională
„ÎPS Antonie Plămădeală”, Hâncești

Rezumat: Articolul este axat pe experiența Centrului de Informare al Uniunii Europene din cadrul Bibliotecii Raionale Hâncești privind promovarea valorilor europene în rândul populației și, în mod special, al tinerilor. Autorul scoate în evidență metodele și mecanismele inovative de a informa, de a oferi programe și resurse pentru a sprijini alfabetizarea și dezvoltarea competențelor digitale în comunitatea hânceșteană. Sunt prezentate bunele practici și istorii de succes cu accent pe impactul acestora.

Cuvinte-cheie: Centrul de Informare al Uniunii Europene, Biblioteca Publică Raională Hâncești, promovarea valorilor europene.

Abstract: This article reflects the experience of the European Union Information Center within the Hâncești District Library focused on promotion of European values among the population and, in special, the young people. The author highlights the innovative methods and mechanisms to inform people, to offer them programs and resources to support literacy and development of digital skills in the Hâncești community. Good practices and success stories and their impact are presented.

Keywords: European Union Information Center, Hâncești District Public Library, promotion of European values.

În anul 2013, opt biblioteci publice raionale au instituit în structura lor centre de informare ale Uniunii Europene, fiind parte a unui proiect-pilot lansat de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova: Biblioteca Publică Raională „ÎPS Antonie Plămădeală”, Hâncești, Biblioteca Publică Municipală „B. P. Hasdeu”, Chișinău, Biblioteca Publică Raională „Vasile Alecsandri”, Telenești, Biblioteca Publică Raională „Petre Ștefănuță”, Ialoveni, Biblioteca Raională „Andrei Ciurunga”, Cahul, Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu”, Strășeni, Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici”, Orhei și Biblioteca Publică Orașenească Râșcani. Bibliotecile selectate au avut acces la toate resursele digitale ale Uniunii Europene, iar coordonatorii Centrelor de Informare UE

au beneficiat de un cont gratuit de utilizator care le-a oferit acces la biblioteca digitală a Uniunii Europene – *EU Bookshop*.

Prin intermediul acestui parteneriat, utilizatorii bibliotecii au obținut orice informații din biblioteca digitală UE, o bibliotecă și o arhivă a publicațiilor care datează din 1952 și care conține peste 110.000 de titluri și 235.000 de versiuni electronice corespunzătoare (PDF-uri, cărți electronice), în mai mult de 50 de limbi, inclusiv limba română. Această colaborare a fost o componentă suplimentară la modernizarea bibliotecilor publice din Moldova și a subliniat beneficiul reciproc pe care îl oferă parteneriatul cu bibliotecile publice, acestea constituind o platformă prin intermediul căreia organizațiile pot oferi mai multor cetățeni informații și servicii de valoare.

Centrul de Informare UE din cadrul BPR Hâncești a inițiat un serviciu nou de dezvoltare a competențelor cu genericul „Promovarea valorilor europene în rândul tinerilor – un adevărat hub inovator”. Scopul serviciului este de a promova valorile europene în rândul tinerilor în cadrul Centrului de Informare UE din incinta Bibliotecii Publice Raionale „ÎPS Antonie Plămădeală” Hâncești și de a oferi cetățenilor hânceșteni acces liber și gratuit la informații și publicații oficiale despre Uniunea Europeană, care presupune și o implicare activă în stimularea participării publicului la diverse campanii și activități. Centrul de Informare a Uniunii Europene din incinta Bibliotecii din Hâncești promovează în rândul tinerilor cele șase valori fundamentale care stau la baza societății noastre: respect pentru demnitatea umană, democrație, libertate, egalitate, stat de drept, respectarea drepturilor omului, inclusiv cele ale minorităților. Aceste valori sunt promovate în cadrul activităților organizate și desfășurate de către Centrul nostru atât pentru tineri, cât și pentru publicul larg, utilizatorii bibliotecii raionale și potențialii utilizatori. Centrul de Informare UE oferă publicului hânceștean programe și activități care sărbătorească diversitatea culturală și lingvistică a Europei. Se organizează diverse activități pentru tineri cum ar fi: lecturi publice, expoziții tematice, prezentări și alte activități care aduc împreună membri ai comunității cu diferite tradiții și experiențe culturale.

În cadrul acestui serviciu s-au trasat câteva obiective importante de promovare a valorilor europene în rândul tinerilor. Primul obiectiv stringent este oferirea programelor și resurselor pentru a sprijini dezvoltarea alfabetizării și a competențelor digitale în comunitatea hânceșteană, care, de fapt, sunt abilități esențiale pentru participarea activă în societatea europeană modernă.

Un alt obiectiv elocvent al Centrului de Informare UE din cadrul Bibliotecii Raionale este de a oferi utilizatorilor competențe de a utiliza sursele cu acces deschis la informații în platforma *EU Bookshop*. Prin intermediul acestui serviciu le furnizăm tinerilor informații cu referire la Programul de studii Erasmus+, acest program de studii

le oferă tinerilor oportunități de a participa la proiecte europene de învățare. Ne bucurăm nespun de mult că în cadrul acestui serviciu tinerii sunt familiarizați și îndemnați să participe la proiectele europene, întrucât acest program își propune să modernizeze și să îmbunătățească învățământul în Europa și în lume. Anual, participanții sunt informați despre acest program și metodele de accesare a anumitor proiecte.

Centrul de Informare al Uniunii Europene din cadrul Bibliotecii Raionale din Hâncești reprezintă o resursă inestimabilă de promovare a valorilor europene în comunitate care servește ca centru cultural și educațional, oferind acces la informație, cunoaștere și cultură. Anual, oferim publicului un program de activități bine structurate care oferă tinerilor oportunități de dezvoltare, de a comunica, educa și a se conecta în scopul acceptării, învățării și susținerii valorilor fundamentale ale Uniunii Europene.

În continuare vă prezentăm câteva activități organizate în cadrul Centrului de Informare al Uniunii Europene: Uniunea Europeană – „Ce este și ce fac”; ore informative: „Oportunitățile și angajamentele Moldovei europene”; „Să păstrăm planeta curată”; „Săptămâna europeană”, „Aflăm istoria și semnificația Zilei Europei, drapelului european”; „*Internațional thank you day*”; lecția publică „Oportunitățile de finanțare a afacerilor tinerilor oferite de UE în Moldova”; discuții tematice; mese rotunde; „9 Mai – Ziua Europei”; concursuri de desene; flashmoburi; expoziții de cărți; Europa.eu – jocuri interactive, activități sportive: „Fă mișcare, rămâi sănătos!” în cadrul „Săptămânii europene a sportului”; „Ziua limbilor europene”; Erasmus+ ore informative; masterclassuri: „Decorațiuni de Crăciun în stil european”; EU Bookshop „Instrumentul valoros pentru tineri și studenți”; „Simbolurile Europei” etc. [3].

Un eveniment de anvergură s-a produs în cadrul Centrului de Informare UE la data de 16 martie 2017, când a fost lansat oficial Centrul UE din cadrul bibliotecii noastre, a fost înmănată placa centrului și semnat acordul de colaborare, cu participarea dnei Ecaterina Dorodnova, ofițer politic al Delegației Uniunii Europene din Republica

Moldova. O altă manifestare de amploare de promovare a valorilor europene în cadrul Centrului de Informare al UE a avut loc în data 28 ianuarie 2018, când s-a organizat un eveniment cu reprezentanții presei locale, ai ONG-urilor, ai APL-ului, la care au fost abordate următoarele subiecte de discuții: *Evoluțiile locale din domeniul politic, social, economic; Rolul societății civile* și multe alte aspecte. La acest eveniment de amploare a participat Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko, care a mulțumit Bibliotecii și Centrului de Informare Europeană pentru organizarea vizitei sale și și-a exprimat dorința pentru o cooperare strânsă în activitățile comune pentru promovarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Consiliul Raional Hâncești, susținând activitățile din cadrul Centrului de Informare UE, a organizat special în incinta Centrului nostru un eveniment important care s-a produs la data de 5 aprilie 2018, cu participarea delegației Comisiei pentru Bugete din Parlamentul Uniunii Europene. Delegația a fost condusă de europarlamentarul român Siegfried Mureșan. Obiectivul delegației europene a fost să dea un semnal clar comunității hânceștene cu privire la atașamentul Uniunii Europene față de

procesul de integrare europeană, să evalueze nivelul de implementare a Acordului de Asociere și să monitorizeze eficiența utilizării sprijinului financiar din partea UE. La discuție au participat membrii societății civile din raionul Hâncești și coordonatorii Proiectului de promovare a valorilor europene din cadrul Bibliotecii. Aceste activități au adus plusvaloare bibliotecii noastre și suntem extrem de bucuroși și de faptul că instituția noastră se află în incinta Palatului Princiar *Manuc Bey*, care la fel a fost susținut financiar de către Uniunea Europeană.

BPR Hâncești este parte a proiectului „Comunicare strategică și suport pentru mass-media din Republica Moldova” (StratCom), finanțat de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Acest proiect a fost lansat oficial în anul 2019. StratCom a susținut și susține până în prezent 30 de Centre de Informare ale Uniunii Europene și Euro Cluburi care funcționează pe teritoriul țării, având peste 1.000 de membri activi. Fiecare instituție a primit din partea proiectului materiale promoționale și tehnică modernă (laptop, ecran cu proiector ș.a.), pentru a susține și

organiza evenimentele în scopul promovării valorilor europene. Anual sunt organizate ateliere de instruire cu experți din partea Delegației Uniunii Europene, workshopuri, sesiuni de discuții și schimb de experiență, dezbateri și forumuri, târguri și inițiative dedicate Zilei Europei. Euro Cluburile și Centrele de Informare ale Uniunii Europene (CIUE) reprezintă o rețea extinsă de multiplicatori ai informațiilor cu privire la aportul Uniunii Europene la dezvoltarea Republicii Moldova, la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, rezultatele tangibile ale suportului continuu oferit de UE și oportunitățile ce pot fi accesate de către membrii comunităților unde acestea funcționează. Acestea contribuie la colectarea și diseminarea cunoștințelor cu tematică europeană: politici, instituții, programe comunitare, relații de vecinătate etc. Totodată, acestea stimulează interesul cetățenilor pentru relațiile de colaborare dintre UE și Moldova. Promotori ai valorilor europene, membrii Euro Cluburilor și Centrelor de Informare și-au luat angajamentul să asigure accesul liber la informații și comunicarea cu semenii lor privind acțiunile întreprinse și proiectele cu finanțare europeană implementate în țară.

Astăzi în Republica Moldova funcționează 16 Centre de Informare UE și 14 Euro Cluburi, care au menirea să răspândească informații despre asistența Uniunii Europene și aportul statelor sale membre la starea de bine a cetățenilor Republicii Moldova, să se implice în activități de informare și sensibilizare. Coordonatorii Centrului de Informare al UE din cadrul BPR Hâncești au fost certificați în această poziție de către Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Mazeiks.

BPR Hâncești, având statut de centru metodic și consultativ pentru rețeaua de biblioteci din raion, oferă ateliere de instruire celor 53 de biblioteci, cu diverse tematici în promovarea valorilor europene: „Bibliotecarul hânceștean – un bun și convingător formator pentru membrii comunității în promovarea valorilor europene”, „Anul bibliologic 2023: Anul promovării valorilor europene”, „Suportul metodologic: Biblioteca – spațiu de promovare a valorilor europene”, „Rolul bibliotecilor din raionul Hâncești în promovarea valorilor europene”, „Resurse informaționale privind UE”, „Implicarea bibliotecilor în susținerea și realizarea Strategiei Naționale de Dezvoltare «Moldova Europeană 2030»”, „Activități și campanii în biblioteci în sprinjinul cunoașterii valorilor europene”.

Experiențele Centrului de Informare al UE din cadrul BPR Hâncești au fost prezentate/promovate la reuniuni profesionale: discuția publică cu genericul: „Ambasadoare ale Uniunii Europene: leadership și impact în comunitate” (27 septembrie 2024, organizată în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Institutul European de Studii Politice din Moldova, Agenția de Guvernare Electronică); conferința zonală cu genericul „Implicarea bibliotecilor în susținerea și realizarea Strategiei Naționale de Dezvoltare «Moldova Europeană 2030»” (4 iunie 2024); ciclul de activități profesionale cu genericul: „Bibliotecile în contextul integrării europene a Republicii Moldova: bibliotecarul ca facilitator al transformării digitale și al educării lecturii”, organizat în cadrul ediției a VII-a a Programului Național *LecturaCentral* (2 decembrie 2024, Căușeni).

Menționăm participarea activă a Centrului de Informare al UE din cadrul BPR Hâncești la concursul Programului *LecturaCentral*, ediția a VII-a, 2024 „Cel mai reușit proiect/program/serviciu de implicare a bibliotecilor în promovarea valorilor europene” (locul II, premiu bănesc și titlu de laureat).

Activități de promovare a valorilor UE, menite să atragă cât mai mulți tineri, sunt organizate sistematic. De exemplu, în con-

textul Zilei Europei, Centrul de Informare al Uniunii Europene din cadrul BPR „ÎPS Antonie Plămădeală” Hâncești, în parteneriat cu IP Complexul Istorico-Arhitectural *Manuc Bey* și Centrul de Creație al Primăriei municipiului Hâncești, au desfășurat un șir de activități cu genericul „Europa ești tu”. Ziua

Europei a fost marcată printr-o expoziție de desene dedicate păcii în spațiul european cu genericul „Europa în culori”. Expoziția a inclus 22 de tablouri, realizate de elevii de la Cercul de Pictură al Centrului de Creație a primăriei municipiului Hâncești, fiind amenajată în Palatul *Manuc Bey*.

Serviciile și activitățile Centrului de Informare al UE din cadrul BPR Hâncești au drept impact conștientizarea de către fiecare membru al comunității a semnificațiilor valorilor europene. Au fost formate competențe de cunoaștere a valorilor europene, de formare de deprinderi de a respecta aceste valori, de a dezvolta atitudini pozitive față de valorile, politicile și principiile Uniunii Europene. Sub egida Centrului de Informare al UE au fost organizate 20 de activități, unde au participat 1480 de tineri: 23 de expoziții tematice, în cadrul cărora au fost elaborate 28 de materiale promoționale; 22 de acțiuni de instruire a utilizatorilor, 4 comunicări la conferințe,

8 filmulețe video, 12 postere și 5 infografice, împrumutate circa 580 de titluri de documente despre UE [1].

BPR Hâncești sprijină integrarea europeană a Republicii Moldova prin formarea de cetățeni informați, activi, conștienți, apărători și purtători ai valorilor europene.

Bibliotecile trebuie să se implice în proiecte europene, să promoveze informații și conținuturi despre UE, despre valorile UE și ale bibliotecilor europene și să promoveze modelul de comportament european [4]. Uniunea Europeană este un stil de viață care se învață. Și noi trebuie să-l învățăm. Acesta este angajamentul nostru pentru mulți ani înainte.

Referințe bibliografice:

1. *Bibliotecile publice din raionul Hâncești anul 2023: Raport analitic anual. Biblioteca Publică Raională „ÎPS Antonie Plămădeală”. Hâncești, 2024.* Disponibil: <http://bibliotecipublicerm.wordpress.com/hancesti/> [accesat: 2024-12-06].
2. *Centrul de Informare al Uniunii Europene din Chișinău, despre EUROPE CAFE.* Disponibil: <https://eu4moldova.eu/ro/eu-info-centers/> [accesat: 2024-12-04].
3. *Centrul de Informare al Uniunii Europene Hâncești.* Disponibil: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100063756471821/> [accesat: 2024-12-01].
4. OSOIANU, V., CORGHENCI, L., GULCO, N., DMITRIC, E., CEBOTARI, M., VASILICA, V., DRĂGĂNEL, A., GHIMPU, N., OXIOM, O. *Biblioteca – spațiu de promovare a valorilor europene: Suport metodologic.* Disponibil: http://37.233.63.203/bitstream/handle/123456789/2000/fin_Biblioteca-lectura.pdf?sequence=5&isAllowed=y [accesat: 2024-12-02].